

A CRISE DA ATENÇÃO BÁSICA NO BRASIL: ANÁLISE DOS IMPACTOS DA DESCONTINUIDADE DO CUIDADO NA SAÚDE PÚBLICA

✎ LARA RAFAELA MOREIRA COSTA (COAUTOR), GABRIELA ARAÚJO DO NASCIMENTO (APRESENTADOR), GABRIELA ARAÚJO DO NASCIMENTO, CARLOS RODOLFO MOHN NETO (ORIENTADOR)

Introdução: A Atenção Básica (AB) constitui-se como eixo estruturante do Sistema Único de Saúde (SUS), funcionando como porta de entrada prioritária e coordenadora do cuidado integral. Sua atuação abrange ações de promoção, prevenção, reabilitação e cuidados paliativos, sempre orientada pelos princípios da universalidade, integralidade e equidade. A Estratégia Saúde da Família (ESF) consolidou-se como modelo central para ampliar a cobertura da AB, ao passo que o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) surgiu como dispositivo estratégico para fortalecer a lógica do apoio matricial e a clínica ampliada. Entretanto, desde 2016, políticas de desmonte como a revisão da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB, 2017) e a implementação do Programa Previne Brasil (2019) fragilizaram a AB, com destaque para a descontinuidade do financiamento do Nasf e a redução da resolutividade multiprofissional. **Objetivos:** Analisar o papel da Atenção Básica no SUS e os impactos da descontinuidade do Nasf e do Previne Brasil na qualidade do cuidado e na efetivação dos princípios de universalidade e integralidade. **Metodologia:** Adotou-se uma abordagem multifacetada, baseada em análise documental, revisão teórica, relato crítico-reflexivo e estudo de caso. Foram examinados documentos oficiais, como portarias ministeriais (PNAB 2011 e 2017, Portaria nº 154/2008, Portaria nº 2.979/2019, Nota Técnica nº 3/2020, entre outros), além de referenciais históricos sobre a construção do SUS e da Reforma

Sanitária. O relato crítico-reflexivo abordou a experiência profissional no contexto do Nasf, enquanto o estudo de caso analisou a reestruturação do monitoramento no Ministério da Saúde entre 2019 e 2022. O conjunto metodológico permitiu articular evidências normativas e observacionais para compreender o processo de enfraquecimento da AB. **Resultados:** Os resultados apontaram a AB como essencial para a redução das desigualdades em saúde, para o fortalecimento do sistema e para a prevenção de agravos, gerando inclusive economia de custos ao SUS. Programas como a Rede Alyne evidenciaram impacto positivo no acompanhamento materno-infantil, contribuindo para a redução da mortalidade materna e neonatal. O Nasf, embora tenha enfrentado entraves em sua efetivação, foi gradualmente se consolidando como importante instrumento de apoio matricial, até ser desestruturado com as mudanças recentes. A PNAB 2017 e o Previner Brasil enfraqueceram a lógica da ESF, reduziram a cobertura populacional e interromperam novos credenciamentos de equipes, resultando em diminuição expressiva do número de Nasf no país. Também foram identificadas fragilidades nos Sistemas de Informação em Saúde (SIS), que priorizam registros administrativos em detrimento da assistência direta, comprometendo o planejamento estratégico e o monitoramento em saúde. **Conclusões:** A Atenção Básica, sustentada na Estratégia Saúde da Família, representa um componente indispensável para assegurar a integralidade, a universalidade e a equidade do SUS. O desmonte da política do Nasf e a redefinição do financiamento com o Previner Brasil configuram um retrocesso significativo, comprometendo o trabalho multiprofissional e reforçando um modelo biomédico, curativo e fragmentado. Nesse cenário, reafirma-se a necessidade de defesa dos princípios constitucionais do SUS e do fortalecimento da AB, com investimento em equipes multiprofissionais capazes de assegurar um cuidado integral e humanizado. **Referências:** • ALVAREZ, A. K. B. L. A atenção primária à saúde: o desmonte do NASF e o impacto da criação do Programa Previner Brasil. Universidade Federal de Ouro Preto, 2022. • CHRISTÓFARO, M. A. C. O desmonte da atenção básica e as repercussões na prática da enfermeira. Revista Baiana de Enfermagem, v. 32, e28529, 2018. DOI: 10.18471/rbe.v32.28529. • CRUZ, A. O.; MARQUES, M. C. C. Terceirização da saúde pública e o desmonte da atenção primária do município de São Paulo. Journal of Management in Primary Health Care, v. 15, e014, 2023. DOI: <https://doi.org/10.14295/jmphc.v15.1338>. • MARTINS, F. E. S.; ROLIN, A. C. A. Construção, potencialidades e desmontes da lógica do apoio ao trabalho na atenção básica: relato crítico de município do nordeste brasileiro. Revista Saúde em Redes, v. 9, n. 2, p. 1-22, 2023. DOI: 10.18310/2446-4813.2023v9n2.3968. • MEDEIROS, R. M. Avaliar o Desmonte na Saúde? Monitoramento e avaliação do Planejamento do Departamento de Promoção da Saúde (2019-2022). Dissertação (Mestrado) – Escola Nacional de Administração Pública, 2024. • MOROSINI, M. V. G. C. et al. Política Nacional de

Atenção Básica 2017: retrocessos e riscos para o SUS. *Saúde em Debate*, v. 42, n. 116, p. 11-24, 2018. • SANTOS, S. R. et al. Sistema de informação em saúde: gestão e assistência no SUS. *Cogitare Enfermagem*, v. 19, n. 4, p. 833-840, 2014. • SOARES, L. T. As atuais políticas de saúde: os riscos do desmonte neoliberal. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 53, número especial, p. 17-24, 2000 . **Palavras-chave:** Atenção Básica, SUS, Continuidade do Cuidado

Disponível em: <https://congressos.pucgoias.edu.br/anais/anais-do-xi-congresso-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-2025>